

Certification de la gestion forestière et des services écosystémiques

www.af4eu.eu

La certification de la gestion forestière est un processus visant à garantir que les forêts sont gérées de manière durable, en prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et économiques. Au Portugal, les principaux systèmes de certification forestière utilisés sont le *Forest Stewardship Council (FSC®)* et le Programme for the *Endorsement of Forest Certification (PEFC)*. Ces systèmes encouragent des pratiques assurant la conservation de la biodiversité, la protection des sols et des ressources en eau, tout en cherchant à garantir des conditions équitables pour les communautés locales et les travailleurs. Selon les données de janvier 2025, la surface forestière certifiée au Portugal s'élève à 649 350 hectares.

Le processus de certification forestière trouve son origine dans un mouvement civique mondial qui a débuté dans les années 1990, motivé par la nécessité de protéger les forêts tropicales face à l'expansion des compagnies de bois, et qui s'est progressivement étendu à toutes les forêts du monde. Ce mouvement reflète une prise de conscience environnementale croissante de la société, qui valorise le bois et les autres produits forestiers issus de pratiques durables. Cette valorisation se traduit par une augmentation de la valeur économique des produits forestiers, améliorant ainsi la rentabilité pour les producteurs et propriétaires forestiers.

La certification forestière est un processus volontaire qui comprend plusieurs étapes et peut être réalisée individuellement ou en groupe. La certification de groupe est particulièrement avantageuse pour les petits propriétaires, car elle permet à plusieurs parcelles ou propriétés forestières de se regrouper sous un même certificat, partageant ainsi les coûts et les responsabilités tout en assurant le respect des exigences du système de certification choisi, qu'il s'agisse du *FSC* ou du *PEFC*. Au fil du temps, les systèmes de certification ont évolué pour reconnaître les bénéfices additionnels fournis par les forêts, au-delà de la simple production de biens, connus sous le nom de services écosystémiques. Au Portugal, le FSC dispose d'un système de certification des services écosystémiques, reconnaissant notamment la biodiversité ainsi que les services liés à la séquestration et au stockage du carbone. Au début de l'année 2025, huit des 88 certificats de services écosystémiques délivrés dans le monde étaient portugais, témoignant de l'engagement du pays dans la valorisation durable des forêts et de leurs services environnementaux.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.